

Impact de la qualité d'accueil sur la fidélité des clients: Cas de la Banque Populaire

Impact of reception quality on customer loyalty : Case of Popular Bank

Meriem AZZOUZI

Doctorante en Sciences de Gestion

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Marrakech,

Laboratoire de Recherche et d'étude en Qualité, Marketing, Management des PME et
Transfert de Technologie (L-QUALIMAT)

Meriem2azzouzi@gmail.com

Fouad NAOUI

Professeur de l'enseignement supérieur

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Marrakech,

Laboratoire de Recherche et d'étude en Qualité, Marketing, Management des PME et
Transfert de Technologie (L-QUALIMAT)

n.fouad@yahoo.fr

Date de soumission : 10/12/2019

Date d'acceptation : 21/01/2020

Pour citer cet article :

AZZOUZI. M & NAOUI. F (2020) «Impact de la qualité d'accueil sur la fidélité des clients: Cas de la Banque Populaire », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 6 / Volume 3 : numéro 1 » pp : 650 – 674

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3660080>

Résumé

L'objectif du présent article est d'étudier, en se basant sur une revue de littérature, l'effet de la qualité d'accueil sur la fidélité des clients au sein des banques. Un cadre théorique a été mobilisé pour comprendre les spécificités de l'accueil comme moyen de la gestion de relation client visant à augmenter la satisfaction, la confiance et la fidélité des clients à la marque, qui remet en question l'équilibre des relations entre les consommateurs et les entreprises, et dans un secteur de services, comme celui des banques, dont l'approche marketing est une approche relationnelle.

Nous avons procédé à une approche mixte ; (qualitative, quantitative), pour recueillir des données et répondre à la question de recherche.

Notre étude a été menée auprès d'un échantillon de 120 clients, dont cinquante-deux pour cent hommes (52%) et de quarante-huit pour cent femmes (48%).

Mots clés : Marketing relationnel ; accueil client ; personnel en contact ; satisfaction ; fidélité

Abstract

The objective of this article is to study, based on a review of the literature, the effect of the quality of reception on customer loyalty within banks. A theoretical framework has been used to understand the specificities of customer reception as a means of customer relationship management aimed at increasing customer satisfaction, trust and loyalty to the brand, which calls into question the balance of relations between consumers and businesses, and in a service sector, such as banking, where the marketing approach is a relational one.

We used a mixed approach; (qualitative, quantitative), to collect data and answer the research question.

Our study was conducted with a sample of 120 clients, including fifty-two percent male (52%) and forty-eight percent female (48%).

Keywords : Relationship marketing; Customer reception; staff contact; satisfaction; fidelity.

Introduction

De nos jours avec la mondialisation et la concurrence acharnée qui représente deux grands phénomènes qui s'installent de plus en plus dans la vie économique. Toute entreprise leader de son secteur d'activité cherche à assurer et à maintenir ses parts de marché.

La vive concurrence qui sévit à présent sur les marchés locaux, nationaux et internationaux, a conduit à une réorganisation ou à vrai sens du terme à une restructuration considérable dans plusieurs industries et entreprises. Les évolutions récentes des économies grâce à une logique de marché et au phénomène de mondialisation qui commencent à dessiner les traits d'un cadre concurrentiel nouveau; oblige les entreprises de passer d'une conception ancienne « l'important est de produire » à une nouvelle conception « l'important est de vendre ». L'entreprise doit donc s'organiser autour d'une stratégie plus orientée client que produit pour se différencier face à une concurrence acharnée.

La qualité d'accueil au sein de toute entreprise est un domaine de recherche très important (Dwyer et al. 1987 ; Ken et al. 2002 ; Beetles et Harris, 2010). Elle est jugée dans l'approche du marketing relationnel comme un décisif essentiel de la qualité de la relation client » (Paolo et al. 2009).

Tout d'abord, l'accueil s'inscrit dans le cadre des rencontres de service et de l'interaction entre le personnel en contact et le client. À la limite entre l'entreprise et son client, « le personnel en contact joue le rôle d'un représentant de l'entreprise à délivrer un service de qualité au client, à accomplir des promesses, à établir et maintenir la relation avec le client » (Winsted, 2000). Ainsi, « une relation de qualité entre le client et le personnel en contact joue un rôle primordial dans la satisfaction et l'engagement du client à maintenir une relation durable avec l'entreprise » (Bitner et al. 1994 ; Farrell et al. 2001).

D'ailleurs, la relation client-entreprise n'aura pas lieu s'il n'existe pas de rapprochement interpersonnel (Ken et al. 2002 ; Yim et al. 2008 ; Beetles et Harris, 2010). Autrement dit, une relation de qualité vis-à-vis de l'entreprise ne peut être construite qu'à partir un très bon accueil au sein de l'entreprise.

En effet, le consommateur est devenu de plus en plus exigeant et son comportement a connu beaucoup de changements profonds, menant les entreprises à lui offrir plus de valeur, principalement grâce à la bonne qualité de la relation (satisfaction, confiance, attachement et engagement). Le but de la création d'une relation forte et durable avec le client est d'assurer

et de maintenir sa fidélité d'une manière continue et durable (Dwyer, Schurr et Oh, 1987), d'ici se montre le rôle important de la qualité relationnelle qui représente un antécédent de la qualité d'accueil visant à assurer et à maintenir des relations fortes et durables entre le personnel en contact et les clients, ainsi qu'à la création d'un bouche à oreille positif (Bolton, Kannan et Bramlett, 2000).

D'après quelques auteurs ((Hartline et Ferrell, 1996 ; Farrell et al. 2001), Sirdeshmukh et al. 2002 ; Kim et al. 2010), (Smith, Bolton et Wagner, 1999)), la qualité d'accueil est, pour les entreprises, l'un des principaux signes de rapprochement entre les attentes du client et la réponse potentielle de l'entreprise, pour développer une relation avec les clients, pour connaître leurs préférences, leurs besoins et intérêts et pour acquérir de nouveaux clients.

Les dirigeants d'entreprises ont compris que conquérir un nouveau client coûterait jusqu'à cinq (05) fois plus chère que de fidéliser ses propres clients [Reichheld. F& Sasser W.E (1990)] C'est la raison pour laquelle un grand nombre d'entreprises dirigent leur stratégie vers des services présentés à leurs clients. En effet, un client perdu c'est premièrement une perte d'image de marque pour l'entreprise, c'est ensuite une perte financière et c'est certainement des dépenses supplémentaires, en termes de temps et d'argent, pour découvrir de nouveaux clients. Ce qui oblige les entreprises donc de travailler sur l'aspect relationnels et plus précisément sur l'accueil car il constitue un facteur essentiel dans tous organismes (Sabadie et Prim-Allaz, 2003).

Plus que jamais, le mot d'ordre de plusieurs directions marketing est de créer des relations durables avec le client, et ce, dans le but de rendre le client fidèle (Bellaouaied, 2008). Le concept de « fidélité de la clientèle » est au cœur des préoccupations des gestionnaires en marketing. En effet, assurer la fidélité des clients est devenu le principal critère de succès des entreprises (Reichheld et Schefter, 2000).

En travaillant sur la qualité d'accueil dans les banques, nous avons constaté que malgré une abondance des recherches traitant le marketing relationnel (la relation client, l'expérience client...), l'accueil qui constitue un élément primordial dans la relation entre l'entreprise et son client reste toujours un champ de recherche très peu exploité.

Cet article tente d'enrichir la littérature existante concernant le rôle de la qualité d'accueil dans le marketing bancaire, en proposant un modèle conceptuel, qui mettra l'accent sur l'impact de la qualité d'accueil sur la fidélité de la clientèle dans les banques.

Sur ce notre ambition est de répondre a la problématique suivante : **Dans quelle mesure la qualité d'accueil impacte-t-elle la fidélité des clients ?**

Cet article contient une revue de littérature, ensuite les hypothèses qui composent le modèle conceptuel proposé, avec la méthodologie envisagée ainsi que les résultats de notre étude et une conclusion et des limites et perspectives.

1. Revue de littérature :

1.1. Marketing relationnel

Selon l'American Marketing Association (2012) « Le marketing consiste à planifier et mettre en œuvre l'élaboration, la tarification, la communication et la distribution d'une idée, d'un produit ou d'un service en vue d'un échange mutuellement satisfaisant pour les organisations comme pour les individus ». (NOUNA K. & AIT SOUDANE J. (2019))

Pour comprendre le marketing relationnel, il faut faire la distinction entre la transaction distincte, qui a un " début distinct, une courte durée et une fin précise par le rendement ", et l'échange relationnel, qui " remonte à des ententes antérieures [et] ... est d'une durée plus longue, reflétant un processus continu " (Dwyer, Schurr et Oh, 1987, p. 13).

Figure N°1 : Les échanges relationnels dans le marketing relationnel

Source : Robert M. Morgan & Shelby D. Hunt (1994)

La figure 1 présente dix formes distinctes de marketing relationnel, classées en fonction de l'entreprise cible et de ses changements relationnels (fournisseurs, partenaires latéraux, acheteurs et internes) : (1) le partenariat impliqué dans les échanges relationnels entre les fabricants et leurs fournisseurs de biens, comme dans l'approvisionnement " juste à temps " et la " gestion de la qualité totale " (Frazier, Spekman et O'Neal, 1988 ; O'Neal, 1989) ; (2) les échanges relationnels impliquant des prestataires de services, comme entre les agences de publicité ou de recherche marketing et leurs clients respectifs (Beltramini et Pitta 1991 ; Moorman, Zaltman et Deshpande 1992) ; (3) les alliances stratégiques entre les entreprises et leurs concurrents, comme les alliances technologiques (Nueno et Oosterveld 1988), les alliances de co-marketing (Bucklin et Sengupta 1993) et les alliances stratégiques mondiales (Ohmae 1989) ; (4) les alliances entre une entreprise et des organismes sans but lucratif, comme dans les partenariats d'intérêt public (Steckel et Simons, 1992) ; (5) partenariats pour la recherche et le développement conjoints, comme entre les entreprises et les gouvernements locaux, étatiques ou nationaux (Comer, O'Keefe et Chilenskas 1980) ; (6) les échanges à long terme entre les entreprises et les clients finals, comme le recommande particulièrement le secteur de la commercialisation des services (Berry, 1983) ; (7) les échanges relationnels de partenaires de travail, comme dans les canaux de distribution (Anderson et Narus 1990) ; (8) des échanges impliquant les services fonctionnels (Ruekert et Walker 1987) ; (9) les échanges entre une entreprise et ses employés, comme en marketing interne (Arndt 1983 ; Berry et Parasuraman 1991) ; (10) des échanges relationnels au sein de l'entreprise impliquant des unités d'affaires telles que des filiales, des divisions ou des unités d'affaires stratégiques (Porter 1987).

Bien qu'une conceptualisation adéquate du marketing relationnel exige une définition qui tienne compte de toutes les formes d'échanges relationnels, les définitions existantes en couvrent certains types mais pas d'autres. Par exemple, dans le domaine du marketing des services, Berry (1983, p. 25) déclare : " Le marketing relationnel consiste à attirer, à maintenir et, dans les organisations multi-services, à améliorer les relations avec la clientèle " et Berry et Parasuraman (1991, p. 133) proposent que " le marketing relationnel concerne l'attraction, le développement et la conservation des relations avec la clientèle

Doyle et Roth (1992, p. 59) indiquent que " l'objectif de la vente relationnelle est de gagner la position de fournisseur privilégié en développant la confiance dans les comptes clés pendant un certain temps ". On trouve des définitions semblables à celles qui précèdent dans les

domaines du marketing bancaire, de la publicité et de la stratégie commerciale (Beltramini et Pitta, 1991 ; Prince, 1989 ; Spekman et Johnston, 1986). Par conséquent, pour couvrir toutes les formes d'échange relationnel et se concentrer sur le processus de marketing relationnel, comme le soulignent Dwyer, Schurr et Oh (1987), nous proposons ce qui suit : Le marketing relationnel désigne toutes les activités de marketing visant à établir, à développer et à maintenir des échanges relationnels fructueux.

1.2. La qualité d'accueil

La qualité d'accueil et la mesure de ce concept sont fondamentales pour des gestionnaires dans les décisions managériales visant à créer plus de valeur pour les clients et à les fidéliser. Des pratiques de gestion de la relation sont surtout primordiales pour les entreprises de service dans lesquelles une grande partie de la valeur est générée durant l'interaction entre le client et le personnel de l'entreprise.

L'accueil est un concept basé sur l'idée que l'implantation de relations fortes avec le client influence positivement les résultats de l'échange. Plusieurs recherches et pratiques managériales supposent qu'une meilleure qualité d'accueil qui fait partie effectivement du marketing relationnel crée une relation plus forte avec le client, ce qui augmente la performance de l'entreprise (Crosby, Evans (2008) et Cowles, 1990 ; Morgan et Hunt, 1994)

D'après Groonroos (1990) «l'accueil destiné à créer, maintenir et renforcer la relation avec le client et d'autres partenaires, de manière à ce que l'objectif des parties concernées soit satisfait. Ce qui est atteint par l'échange mutuel et l'engagement des promesses. »

En fait, L'accueil est un élément crucial dans la qualité d'une relation de service entre une entreprise et son client. L'analyse montre que l'accueil intervient au début et tout au long du contact avec le client. Il est tout d'abord un élément de l'image de l'entreprise car un bon accueil est signe de rapprochement entre les attentes du client et la réponse potentielle de l'entreprise, et également il constitue l'interface entre l'offre de l'entreprise et la demande du client.

Par conséquent, un mauvais accueil peut être une limite pour le client à retourner vers un nouveau fournisseur, même si la qualité de ses produits et services est supérieure à ceux de la concurrence sur le plan technique ; Il faut donc intervenir afin de développer un accueil de qualité et à encourager le personnel à cette fonction, car le client attend une écoute et une relation de qualité avec ses interlocuteurs.

1.3. Fidélité de la clientèle

La fidélité, telle que définie par Oliver (1997), est " un engagement profond à réfuter ou à fréquenter un produit/service préféré de façon constante dans le futur, la théorie causant des achats répétitifs de la même marque ou de la même série de marques, malgré les influences de la situation et les efforts de marketing ayant le potentiel de causer un changement de comportement " (Chaudhuri et Holbrook, 2001). Dans la littérature marketing, le terme fidélité a souvent été utilisé de façon interchangeable avec sa définition opérationnelle (mesure) pour désigner : l'achat répété, la préférence, l'engagement et l'allégeance. De plus, la loyauté a été mentionnée dans divers contextes propres au marché, par exemple, la loyauté envers le service, le magasin et le vendeur, un contexte qui reflète l'unité de mesure ; la loyauté envers le client et la marque (Algesheimer et al. 2005).

La relation entre le consommateur et la marque est essentielle à l'établissement de la fidélité à la marque (p. ex., Fournier, 1994 ; 1998 ; Ching et Chang, 2006). L'expérience de la marque mène à la fidélité à la marque, à la recommandation active de la marque et à l'augmentation de la rentabilité de la marque (Morrison et Crane, 2007). Les expériences liées à la marque encouragent la loyauté en créant des liens émotionnels grâce à un contexte engageant, convaincant et cohérent. Le contexte est l'environnement dans lequel la rencontre avec le service se produit ; il englobe les caractéristiques physiques et relationnelles du cadre dans lequel le consommateur consomme le service ainsi que tout ce que le client interagit dans ce cadre. Cette définition du contexte indique deux composantes principales du contexte, physique et relationnel. Le contexte physique est composé des " indices " générés par les images, les sons, les textures et les odeurs de l'environnement ; le contexte relationnel est composé des " indices " qui émanent des personnes et des comportements dans lesquels elles s'engagent (Morrison et Crane, 2007).

2. Fondements théoriques de la qualité d'accueil et de la fidélité

La théorie de l'attachement : est le résultat d'une coopération entre deux chercheurs en psychologie cognitive, Bowlby (1907 – 1991) et Ainsworth (1913) (Bretherton, 1992). Selon Bowlby (1995), cette théorie permet de comprendre le genre de la relation entre les marques et leurs clients, et cela contribue à l'amélioration des conditions de leur traitement. Autrement dit, le degré d'attachement des clients donne lieu à comprendre leur degré d'engagement à l'égard d'eux.

La théorie de l'échange sociale : repose sur le fait que des transactions interdépendantes peuvent engendrer des relations durables et de grande qualité entre la marque et son client. Et elle repose aussi sur l'idée que l'échange social est constitué d'actions éventuelles sur des réactions qui ont pour objectif de dédommager le partenaire de l'échange et qui, au fur et à mesure, engendrent des relations et des transactions permettant de se récompenser réciproquement (Cropanzano et Mitchell, 2005).

La théorie de confiance/engagement : implique ce que nous appelons le modèle de la variable médiatrice clé (KMV) du marketing relationnel, qui se concentre sur une partie de l'échange relationnel et sur l'engagement et la confiance de cette partie dans la relation. Parce que nous supposons que l'engagement et la confiance dans la relation sont des constructions clés, nous les positionnons comme des variables médiatrices entre cinq antécédents importants (c.-à-d. les coûts de cessation de la relation, les avantages de la relation, les valeurs partagées, la communication et le comportement opportuniste) et cinq résultats (c.-à-d. l'acceptation, la propension à quitter, la coopération, le conflit fonctionnel et l'incertitude de la prise de décision).

3. Hypothèses de recherche et modèle conceptuel :

3.1. L'impact des variables de la qualité d'accueil sur la satisfaction du client

3.1.1 L'écoute client

Selon Moulin et Roux (2008) « L'écoute client consiste à être soigneux et vigilant à l'expression par le client, de ses problèmes, à le comprendre, à le faire parler sur ces usages et par la suite à le conseiller ».

Les entreprises s'attachent et dépendent de leurs clients et il convient, donc, qu'ils répondent à leurs exigences et cherchent d'anticiper et de prévoir leurs attentes, également d'apercevoir leurs besoins présents et futurs. Donc à cet égard on parle de la notion de l'écoute client (Norme ISO 9001 versions 2000). Il faut que l'entreprise écoute son marché afin de mieux appréhender et comprendre les espérances futures des clients et comment il doit falloir y satisfaire (Palmatier et al. 2006).

D'après, (Morgan et Hunt, 1994), l'écoute client devient actuellement plus que jamais une obligation pour toutes entreprises qui cherchent la qualité, l'efficacité, l'efficience, la performance et une relation forte et durable avec leurs clients. Une entreprise ne peut se satisfaire ses besoins et se contenter de résoudre ses obstacles de qualité et de développement

de ses activités et particulièrement des services rendus à ses clients sans écouter leurs voix. Donc, dans ce cas il faut que l'entreprise donne de plus en plus l'importance à l'écoute de clients pour répondre au mieux à leurs besoins, s'elle veut concorder avec sa stratégie de croissance, de développement et d'amélioration continue.

Donc la démarche de l'écoute client dans une entreprise et exactement dans l'accueil aide à mieux satisfaire les exigences et les attentes des clients. Plus la qualité de service rendu par le personnel en contact (hôtesse d'accueil) se développe et s'améliore, plus elle est en phase avec ses clients et donc plus les fidéliser.

D'où notre première hypothèse :

H1 : l'écoute client impacterait positivement la satisfaction de la clientèle

3.1.2 Le comportement du personnel en contact

Les recherches passées ont déterminé diverses perspectives et aspects du comportement de personnel en contact, principalement dans la qualité d'accueil.

Gummesson (1994) spécifie que l'on identifie deux dimensions de la qualité dans l'interface client. La première dimension est issue de la démonstration de compétence du personnel en contact, tandis que la deuxième est basée sur les relations sociales qui développent le personnel en contact par rapport au client. Bejou et al (1996) concluent que la relation du personnel en contact avec le client est un important prérequis pour une relation forte et durable.

Il est recommandé que le personnel en contact montre d'abord des comportements de service pro-sociaux, comportements formalisés permettant un bénéfice pour la personne qui a ce comportement et pour les personnes auxquelles il est destiné.

En fait, Roman (2003) indique que les comportements éthiques des chargés de clientèle dans une entreprise favorisent une plus grande satisfaction, de la confiance et de l'engagement.

H2 : Le comportement du personnel en contact influencerait positivement la satisfaction

3.1.3 Le premier contact

Le premier contact social avec le client grâce à la personnalisation de la relation, à la communication, (Boulaire 2003), renvoie à l'identification et à l'empathie et s'exprime par l'aptitude de l'entreprise à donner une attention personnalisée à ses clients pour connaître,

comprendre et mieux satisfaire leurs besoins (Parasuraman et al. 1990 ; Palmer et Bejou, 1995 ; Mittal et Lassar, 1996 ; Plank et al. 1996).

Selon Reicken (2000) : « la personnalisation est l'établissement de la fidélité du client en nouant une relation individualisée avec le client, en ayant pris connaissance de ses besoins et attentes, et également en l'aidant à atteindre ses objectifs d'une manière efficace et efficiente ». Reicken (2000)

En effet, la personnalisation de la relation renvoie à l'aptitude d'une entreprise à découvrir les espérances et les besoins des clients d'une façon personnalisée pour connaître, comprendre et mieux satisfaire leurs besoins actuels et futurs (Greenberg et Greenberg, 1983 ; Parasuraman et al. 1990 ; Palmer et Bejou, 1995; Mittal et Lassar, 1996 ; Plank et al. 1996 ; Reicken, 2000). Elle s'inscrit dans la procédure de l'analyse et de l'étude et des informations recueillies (Peppers et Rogers, 2004) et amène l'entreprise à créer une relation forte et durable avec ses clients ce qui permet en effet de construire une relation de fidélité (Reicken, 2000).

H3 : le premier contact impacterait positivement la satisfaction des clients.

3.2. La satisfaction comme déterminant de la fidélité :

La satisfaction est définie comme une réponse affective à une situation d'achat (Babin et Griffin, 1998 ; Bagozzi et al. 1999 ; Bennet et al. 2005 ; Anderson et Narus, 1990). La satisfaction est une réaction affective positive à un résultat d'une expérience antérieure (Ganesan, 1994). La satisfaction obtenue et l'attitude formée dans le cadre d'une expérience antérieure (Ganesan, 1994) ont ensuite des répercussions sur les achats ultérieurs (Oliver, 1980), complétant ainsi le schéma cyclique (Bennett et al, 2005).

On a constaté que la satisfaction mène à la combinaison de relations à long terme (Gladstein, 1984 ; Anderson et Narus, 1990). La qualité de la relation avec la marque peut être définie comme la mesure dans laquelle le consommateur considère la marque comme un partenaire satisfaisant dans une relation continue ; il s'agit de l'évaluation globale par le consommateur de la force de sa relation avec la marque (Algesheimer et al, 2005)

La satisfaction est une composante nécessaire mais non suffisante de la loyauté (Agustin et Singh, 2005). La satisfaction est un antécédent de la fidélité à la marque, une augmentation de la satisfaction entraînant une augmentation de la fidélité à la marque (Bennett, 2001 ; Bolton, 1998) ; Jones et Suh, 2000 ; Ringham, Johnson et Spreng, 1994 ; Bennett et al, 2005). La notion de satisfaction est considérée ici comme une source indirecte de fidélité à la marque, et

ce, pour deux raisons. Bien que la littérature marketing admette l'hypothèse selon laquelle la satisfaction est liée à la fidélité, le concept précédent semble expliquer les habitudes d'achat des consommateurs, y compris l'ensemble de leurs comportements d'achat constants (Van Birgelen et al., 1997 ; Bennett et al., 2005). La satisfaction à l'égard de la marque préférée est l'un des déterminants de la fidélité à la marque. Pour résumer ce qui précède, l'hypothèse de recherche est proposée comme suit :

H4 : la satisfaction influencerait positivement la fidélité des clients à la marque.

3.3. L'attachement a la marque comme variable modératrice :

« La notion de l'attachement est défini comme étant un lien sensible ente l'entreprise et son client, elle renvoie à une approche psychologique qui s'explique par le bonheur, la joie, le plaisir d'acheter et de consommer la marque mais, aussi, par la difficulté de remplacement de celle-ci » (Lacoeuilhe et Belaid, 2007).

Les recherches ont montré et confirmé que l'attachement est un déterminant de la qualité de la relation (Palmatier et al. 2006). Il est impacté par la confiance et est prédictif de la fidélité attitudinale (Fournier, 1998 ; Aurier et al. 2001 ; Chaudhuri et Holbrook, 2001). Il a des impacts positifs sur le comportement des clients (Thomson et al, 2005; Vlachos et al. 2010 ; Mende et Bolton, 2011), sur la recommandation (Vlachos et al, 2010), sur le bouche-à-oreille positif et, par conséquent, sur la sensibilité au prix (Orth et al. 2010) et sur le comportement d'achat (Vlachos et al. 2010 ; Park et al. 2010). Donc, il constitue le fil conducteur vers la fidélité à la marque (Mende et Bolton, 2011). En outre, il a des impacts positifs sur le comportement d'achat ainsi que sur l'attitude qui a affirmé son impact sur la compétitivité et sur les performances de l'entreprise (Park et al. 2010 ; Orth et al. 2010 ; Mende et Bolton, 2011).

H6 : l'attachement à la marque modèrerait la relation entre la satisfaction et la fidélité des clients

La figure 2 ci-dessous, représente le modèle conceptuel de notre recherche et met en relation les différentes notions évoquées dans nos hypothèses de recherche

Figure N°2 : Modèle conceptuel proposé

Source : les auteurs

4. Méthodologie proposée :

Avant de tester notre modèle théorique empiriquement, il faut d'abord procéder à une étude exploratoire qualitative dans le cadre d'un raisonnement inductif, pour juger de la pertinence de notre modèle théorique issu de la littérature, ce qui nous permettra de choisir les variables à inclure dans ce modèle, celles qu'il faut éliminer et de les adapter à notre contexte. L'objectif est la découverte des régularités sur la base des observations sur le terrain, et formuler des hypothèses en relation avec le terrain (Savall et Zardet, 2004).

Afin d'effectuer une analyse sur l'impact de la qualité d'accueil client sur la fidélité au sein des banques, nous avons procédé une approche qualitative par le biais d'un guide d'entretien auprès du personnel en contact des banques. Après cette phase qualitative, une phase quantitative est entamée auprès des répondants marocains afin de tester les hypothèses formulées sur une large population.

Méthode qualitative : pour déterminer les axes de notre étude quantitative, nous avons commencé par une étude qualitative complémentaire basée sur des entretiens semi directifs.

Pour analyser les données collectées au niveau de la méthode qualitative, on va opter pour l'analyse verticale et l'analyse horizontale, afin d'élaborer par la suite une synthèse.

Méthode quantitative : pour produire la connaissance de notre recherche nous avons opté pour l'administration des questionnaires cela nous a permis d'interroger directement des

individus en définissant au préalable, par une approche qualitative, les modalités de réponses au travers des questions.

Le traitement des données collectées au niveau de l'étude quantitative, est effectué par l'utilisation du logiciel SPSS, nous avons opté pour une analyse uni-variée, bidimensionnelle, et multidimensionnelle.

5. résultats et discussion :

5.1. présentation des résultats :

Cette étude a été menée auprès d'un échantillon de 120 clients de la Banque Populaire, dans la région de Marrakech Tansifet Haouz, ces questionnaires ont été administrés face à face, par voie téléphoniques et par emails.

Les données ont été analysées via le logiciel SPSS, sous forme d'analyse uni-variée, bi-variée et multi-variée.

5.1.1 Analyse uni-variée

Figure N°3 : analyse uni-variée

Source : notre enquête/SPSS

Notre échantillon de 120 personnes est composé de 52% des hommes contre 48% des femmes. Qui ont des âges compris entre 25 et 55 ans. Pour l'occupation actuel, la majorité des répondants sont des salariés et fonctionnaires, suivi par la catégorie « Etudiants, Lycéens » soit 20,8%, « Retraités » 18,3% et « Professions libérales » 15,8%. (Figure 3)

5.1.2 Analyse bi-variée

L'analyse bi-variée va nous permettre de vérifier les corrélations entre les variables qui font l'objet de nos hypothèses.

H1 : dans cette hypothèse on va vérifier l'association entre l'écoute active des personnels en contact et la satisfaction de la clientèle.

Figure N°4 : croisement de la satisfaction et l'écoute active

Source : Notre enquête/SPSS

D'après la figure 4, Nous pouvons dire qu'elle y a une relation entre les deux variables à savoir le niveau de satisfaction et l'écoute active des personnels en contacts, vue que 78% de notre population confirment qu'ils sont généralement satisfaits de cette banque car le personnel en contact a une écoute active ne les écoutent pas attentivement,

De plus d'après la matrice de corrélation, on constate que les deux variables sont faiblement corrélées étant donné que le coefficient de corrélation n'atteint que 80%.

Autrement dit, les individus disent qu'ils sont tout à fait satisfaits et enchanté d'être clients de la Banque Populaire, Ils confirment qu'ils sont d'accord que l'écoute active des personnels en contacts constitue un facteur important de satisfaction de client.

De ceci, on peut dire que la satisfaction peut être mesurée par l'écoute active du personnel en contact au sein de la Banque Populaire.

S'agissant de **H2** : le comportement des personnel en contact impact positivement la satisfaction de la clientèle.

Figure N°5: croisement de la relation et le comportement du personnel

Source : notre enquête/SPSS

D'après la figure 5, Nous pouvons dire qu'elle y'a une relation entre les deux variables à savoir le niveau de satisfaction et la compétence et l'honnêteté des personnels en contacts vu que la majorité de notre population soit 83% confirment que plus les personnels en contacts sont compétents et honnêtes plus les clients sont satisfait de cette Banque, et seulement 8% disent le contraire.

De plus, la matrice de corrélation nous a permis de monter que les deux variables sont fortement corrélées étant donné que le coefficient de corrélation atteint 89,4%.

Figure N°6: croisement de la satisfaction et le comportement du personnel

Source : notre enquête/SPSS

D'après la figure 6, On remarque clairement d'après ce graphe qu'il existe une forte relation entre la relation instaurée entre le client et les personnels, et le comportement de ces personnels ; (c'est-à-dire la courtoisie et la bonne humeur de ces personnels), vu que 78% de notre population disent qu'ils sont satisfaits de cette relation, car les personnels se comportent d'une manière agréable.

A travers la matrice de corrélation nous avons remarqué que les deux variables sont fortement corrélés étant donné que le coefficient de corrélation atteint 85%.

Pour **H3** : on va vérifier l'association entre le premier contact et la satisfaction de la clientèle.

Figure N°7 : croisement de l'attentin du personnel et la satisfaction

Source : notre enquête/SPSS

D'après la figure 7, on remarque qu'il existe une forte relation entre les deux variables à savoir le niveau de satisfaction et l'intention individualisé et personnalisé accordée par les

personnels de la banque, vu que la majorité de notre population soit plus que 70% disent qu'ils sont d'accord que s'il y'a vraiment une intention individuelle et une personnalisation de la relation en fonction de chaque profil, le niveau de la satisfaction de la clientèle augmente.

De plus, les deux variables sont fortement corrélés étant donné que le coefficient de corrélation atteint 83%.

Figure N°8 : croisement de l'expérience et le premier contact

Source : notre enquête/SPSS

D'après la figure 8, On remarque clairement d'après ce graphe qu'il y'a une relation forte entre les deux variables à savoir l'expérience vécue avec cette banque et la manière avec laquelle les personnels en contacts traitent les intérêts des clients, vu que la majorité de notre population soit 81% disent que plus les personnels en contacts prennent leurs intérêts d'une manière spécifique et unique plus leur expérience avec cette banque sera plaisante.

D'après la matrice de corrélation, on remarque que les deux variables sont fortement corrélés étant donné que le coefficient de corrélation atteint 87%.

La dernière hypothèse **H4** : nous a permis de vérifier l'association entre la satisfaction et la fidélité de la clientèle.

Figure N°9 : croisement de la durabilité de la relation et la satisfaction

Source : notre enquête/SPSS

D'après la figure 9, Nous pouvons dire qu'elle y'a une relation entre les deux variables à savoir la satisfaction vis- à-vis de la banque et la fidélité des clients (l'utilisation des produits/services de la BP est préférable aux autres banques) vu que la majorité de notre population soit 82% confirment que plus les clients sont satisfaits, plus ils préfèrent les produits/services de la BP par rapport autres banques.

De plus, d'après la matrice de corrélation on constate que les deux variables sont fortement corrélées étant donné que le coefficient de corrélation atteint 75.9%

Figure N°10 : croisement des attentes du clients et la satisfaction

Source : notre enquête/SPSS

D'après la figure 10, Nous pouvons dire qu'elle y'a une relation entre les deux variables à savoir la satisfaction vis- à-vis de la banque et la fidélité des clients (le maintien de relation), vu que 83% de notre population montrent que plus les clients sont satisfaits, plus ils ont envie de maintenir et de créer des relations forte et durable avec la Banque Populaire.

De plus les deux variables sont fortement corrélées étant donné que le coefficient de corrélation atteint 70%.

5.1.3 Analyse multidimensionnelle :

Au début, nous avons choisi toutes les variables de notre étude quantitative pour ressortir nos cartes à savoir : la carte des variables et la cartes des individus, mais la combinaison idéale pour répondre à notre problématique a été aboutie après application de la rotation des axes 1 et 2. Le résultat est le suivant :

Figure N°11 : projection des individus sur le plan factoriel

Source : notre enquête/SPSS

Figure N°11 : projection des individus sur le plan factoriel

Source : notre enquête/SPSS

D'après les deux figures 11 et 12, On voit clairement d'après cette carte que la majorité des individus sont tous bien représenté sur les axes, à savoir la fidélité de la clientèle et la qualité d'accueil.

Donc, si on fait une projection de la carte des individus sur la carte des variables, on remarque que plus il y a un bon accueil au sein de la banque, plus les clients seront fidèles à cette banque.

Autrement dit, que l'écoute active, le comportement des personnels en contacts (honnêteté, bonne humeur, compétence...), et le premier contact grâce à la personnalisation de la relation et à la communication impact positivement la satisfaction de la clientèle, ce qui est déterminant de la fidélité, parce que un client satisfait sera prédisposé à recommander cette banque à chaque personne demande conseil et également il aura l'intention de rester client de cette banque sur une très longue période. Donc, on peut dire que vraiment un bon accueil a un impact positif sur la fidélité de la clientèle.

5.2. Discussion des résultats :

Notre échantillon de 120 clients, est composé de cinquante-deux hommes (52%) et de quarante-huit femmes (48%).

La catégorie socioprofessionnelle « Salariés et fonctionnaires » constitue la catégorie la plus dominante, suivi par la catégorie « Etudiants, Lycéens » soit 20,8%, « Retraités » 18,3% et « Professions libérales » 15,8%.

Les données ont été analysées via le logiciel SPSS, sous forme d'analyse uni-variée, bi-variée et multi-variée.

L'étude terrain a donné naissances aux plusieurs résultats dont les résultats les plus marquants se présentent comme suit :

Nous avons trouvé que l'écoute active, le comportement des personnels en contacts et le premier contact grâce à la personnalisation de la relation et à la communication sont tous des éléments importants pour expliquer la satisfaction des clients vis-à-vis de la Banque suite à un très bon accueil.

Quant à la fidélité, nous avons également remarqué que lorsque le client est satisfait par la qualité d'accueil au sein de la Banque, il est automatiquement fidèle sous ses différentes

approches à savoir l'approche comportementale (le bouche-à-oreille et l'achat répété) et l'approche attitudinale (l'attitude).

En ce qui concerne la variable « attachement », on a remarqué d'après l'étude terrain qu'elle est considérée comme étant une variable modératrice entre la satisfaction et la fidélité vis-à-vis de la Banque. Nous avons pu constater qu'elle modère la relation entre la satisfaction et la fidélité des clients. Autrement dit, qu'il y a des clients qui ne sont pas satisfait par la qualité d'accueil au sein de la Banque Populaire mais ils restent toujours fidèles à cette Banque, car ils sont très attaché et ont confiance dans la qualité des produits et services de cette banque.

Conclusion

L'objectif de cet article a été de montrer l'effet de la qualité d'accueil sur la fidélité des clients afin d'aider les entreprises à instaurer une vraie relation de confiance avec les clients, connaître leurs préférences, leurs besoins et intérêts et acquérir de nouveaux clients.

Nous avons essayé d'enrichir la littérature existante concernant le rôle de la qualité d'accueil dans le marketing bancaire, en proposant un modèle conceptuel, qui mettra l'accent sur la problématique de notre recherche.

Nous avons contextualisé notre modèle conceptuel à travers une étude qualitative exploratoire par le biais d'un guide d'entretien, et par la suite nous avons procédé à une étude quantitative confirmatoire par le biais d'un questionnaire.

Les résultats suggèrent qu'un bon accueil joue un rôle important dans la création d'une relation durable avec le client, ce qui a un impact sur la satisfaction et la fidélité, ainsi qu'ils fournissent des orientations pour les banques, et également pour les études futures traiteront la même problématique.

Suite aux résultats obtenus, plusieurs limites, voies de recherches et implications sont présentées. Nous espérons que ces résultats vont aider l'entreprise à améliorer sa qualité d'accueil et donc sa gestion de la relation avec ses clients.

Cette étude comporte de diverses limites qui restreignent la généralisation de ses conclusions et ouvrent la porte aux chercheurs pour la recherche future. D'abord, la généralisation des résultats est quelque peu limitée parce que la recherche se penche sur un seul secteur (Bancaire).

L'échantillon de l'étude est une autre limite de cette recherche. Ceci est un échantillon de commodité composé de 120 personnes tout en sachant que ce travail est réalisé sur la base d'un fichier des clients dans des agences à Marrakech et par conséquent cet échantillon ne pourrait pas prétendre la généralisation des résultats obtenus. Ainsi les recherches futures avec un plus grand échantillon pourraient fournir une couverture plus complète.

En outre, la recherche future devra tenir compte de plusieurs variables, conséquences ou facteurs comme la confiance et l'engagement qui représentent des antécédents de l'attachement, médiatisant les relations entre la qualité d'accueil et la fidélité des clients. Car, d'après l'étude terrain on a constaté que la variable attachement joue un rôle déterminant de la fidélité des clients ; cela veut dire qu'il y a des clients qui ne sont pas du tout satisfaits par l'accueil au sein de la Banque Populaire, mais il restent toujours fidèles à cette dernière, parce qu'ils ont confiance dans la qualité des produits/services de cette Banque et également ils sont très liés et attachés à cette Banque.

BIBLIOGRAPHIE

Agustin, C., & Singh, J. (2005). Curvilinear effects of consumer loyalty determinants in relational exchanges. *Journal of marketing research*, 42(1), 96-108.

Algesheimer, R., Dholakia, U. M., & Herrmann, A. (2005). The social influence of brand community: Evidence from European car clubs. *Journal of marketing*, 69(3), 19-34.

Anderson, J. C., & Narus, J. A. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships. *Journal of marketing*, 54(1), 42-58.

Bejou, D., Wray, B., & Ingram, T. N. (1996). Determinants of relationship quality: an artificial neural network analysis. *Journal of Business Research*, 36(2), 137-143.

Beltramini, Richard F. and Dennis A. Pitta (1991), "Underlying Dimensions and Communications Strategies of the Advertising Agency-Client Relationship," *International Journal of Advertising*, 10 (2), 151-59.

Berry, Leonard L. (1983), "Relationship Marketing," in *Emerging Perspectives on Services Marketing*, L. Berry, G.L. Shostack, and G.D. Upham, eds. Chicago: American Marketing Association, 25-28.

Boulaire, C. (2003). *Marketing relationnel: la carte d'anniversaire revisitée. Recherche et Applications en Marketing (French Edition)*, 18(1), 43-63.

Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. *Developmental psychology*, 28(5), 759.

Bucklin, Louis P. and Sanjit Sengupta (1993), "Organizing Successful Co-Marketing Alliances," *Journal of Marketing*, 57 (April), 32-46.

Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. *Journal of marketing*, 65(2), 81-93.

Comer, James, R. D. O'Keefe, and Al A. Chilenskas (1980), "Technology Transfer from Government Laboratories to Industrial Markets," *Industrial Marketing Management*, 9 (1), 63- 67.

Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. *Journal of management*, 31(6), 874-900.

Dwyer, F. Robert and Rosemary R. LaGace (1986), "On the Nature and Role of Buyer Seller Trust," *AMA Summer Educators Conference Proceedings*, T. Shimp et al. eds. Chicago: American Marketing Association, 40-45.

Doyle, Stephen X. and George T. Roth (1992), "Selling and Sales Management in Action: The Use of Insight Coaching to Improve Relationship Selling," *Journal of Personal Selling and Sales Management*, 12 (Winter), 59-64.

Farrell, A. M., Souchon, A. L., & Durden, G. R. (2001). Service encounter conceptualisation: employees' service behaviours and customers' service quality perceptions. *Journal of Marketing Management*, 17(5-6), 577-593.

Frazier, Gary L. (1983), "Interorganizational Exchange Behavior in Marketing Channels: A Broadened Perspective," *Journal of Marketing*, 47 (Fall), 68-78.

Ganesan, S., & Hess, R. (1997). Dimensions and levels of trust: implications for commitment to a relationship. *Marketing letters*, 8(4), 439-448.

Gronroos, C. (1990). Relationship approach to marketing in service contexts: The marketing and organizational behavior interface. *Journal of business research*, 20(1), 3-11.

Huang, C. C., Fang, S. C., Huang, S. M., Chang, S. C., & Fang, S. R. (2014). The impact of relational bonds on brand loyalty: the mediating effect of brand relationship quality. *Managing Service Quality*.

Iverson, R. D., McLeod, C. S., & Erwin, P. J. (1996). The role of employee commitment and trust in service relationships. *Marketing Intelligence & Planning*.

Lacœuilhe, J., & Belaïd, S. (2007). Quelle (s) mesure (s) pour l'attachement à la marque?. *Revue Française du Marketing*, (213).

Marzo-Navarro, M., Pedraja-Iglesias, M., & Rivera-Torres, M. P. (2004). The benefits of relationship marketing for the consumer and for the fashion retailers. *Journal of fashion marketing and management*, 8(4), 425-436.

Mende, M., & Bolton, R. N. (2011). Why attachment security matters: How customers' attachment styles influence their relationships with service firms and service employees. *Journal of Service Research*, 14(3), 285-301.

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of marketing*, 58(3), 20-38.

NOUNA K. & AIT SOUDANE J. (2019) « Marketing des banques participatives Marocaines » *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Numéro 5 : Octobre 2019 / Volume 2 : numéro 4 » p : 78 - 102

Morrison, S., & Crane, F. G. (2007). Building the service brand by creating and managing an emotional brand experience. *Journal of brand management*, 14(5), 410-421.

Ohmae, Kenichi (1989), "The Global Logic of Strategic Alliances," *Harvard Business Review*, (March/April), 143-54.

Palmatier, R. W., Dant, R. P., Grewal, D., & Evans, K. R. (2006). Factors influencing the effectiveness of relationship marketing: A meta-analysis. *Journal of marketing*, 70(4), 136-153.

Ruekert, R. W., & Walker Jr, O. C. (1987). Marketing's interaction with other functional units: A conceptual framework and empirical evidence. *Journal of marketing*, 51(1), 1-19.

Steckel, Richard and Robin Simons (1992), *Doing Best By Doing Good: How to Use Public-Purpose Partnerships to Boost Corporate Profits and Benefit Your Community*. New York: Dutton.

Vlachos, P. A., Theotokis, A., Pramataris, K., & Vrechopoulos, A. (2010). Consumer- retailer emotional attachment. *European Journal of Marketing*.